

**BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARI TALAFFUZINI
TAKOMILLASHTIRISHDA O'QITISH VA SO'ZLASHISHNING
INNOVATSION USULLARI**

Navoiy davlat pedagogika instituti
Ismatova Ezoixon Sarvar qizi

NDPI Umumiy pedagogika va psixologiya kafedrası mudiri
PhD Sh.T.Boltaeva

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari talaffuzini takomillashtirishda qo'llaniladigan o'qitish va so'zlashish mashqalini innovatsion usullarda tashkil etish masalalari, ahamiyati, o'ziga xosliklari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, innovatsion usul, o'qitish, so'zlashish, talaffuz.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda chet tillari kasbiy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bunday bilimlarni insonlar dastlab maktab, kollej, litsey, keyinchalik institutlarda, o'quv kurslarida yoki mustaqil ravishda xorijiy tilni o'rganishga yordam beruvchi asosiy ma'lumot to'plamlari bilan tanishgan holda o'rganadilar. Bugungi kunda turli darajadagi til bilimiga ega kishilar uchun o'quv materiallarining katta to'plamlari mavjud. Ushbu maqsadga yetishishda muvaffaqiyatga erishish, o'qituvchilarning amaliy usublari va malakasiga bog'liq.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Til o'rganishning boshlang'ich bosqichida talaffuzga muhim e'tibor beriladi. Harmerning ta'kidlashicha, suhbat davomida ona tilini biladiganlardan birinchi talab- bu talaffuz. O'quv jarayonining boshlanishida o'qituvchi asosiy e'tiborni o'quvchining talaffuziga qaratishi kerak. Grammatika va lug'at asosiysi hisoblansada, ma'ruzachi talaffuzi notog'ri bo'lsa, buning hammasi befoyda. Native

speakerlar¹ agar soʻzlovchi soʻzlarni toʻgʻri talaffuz qilsa nutqni grammatik xatolar bilan ham tushunishlari mumkin. Shuning uchun oʻqitishda dastavval asosiy eʻtibor talaffuzga qaratiladi. Bunda native speakerlarning turli xil audiolaridan foydalanish yaxshi natija beradi². Oʻqituvchi dars davomida harflar, soʻzlarni toʻgʻri talaffuz qilishni oʻrgatishi kerak. Shuningdek boshlangʻich bosqichda ogʻzaki nutqqa va oʻqish texnikasini oʻstirishga katta eʻtibor beriladi. Bunda chet tilini oʻqitishning nutq faoliyati turlari boʻyicha koʻrib chiqadigan boʻlsak, ularni oʻrgatishda quyidagi vazifalarni bajarish zarur:

- a) Oʻqish mexanizmini hosil qilish;
- b) Ogʻzaki oʻqish texnikasini oʻstirish;
- c) Oʻqiganini tushunishga oʻrgatish .

Ingliz tilini oʻrgatishning oʻrta etapida asosiy eʻtibor koʻproq hajmdagi matnlarni oʻqib tushunishda fikrlashni, nutq faoliyatini, tashabbuskorlikni oshirishga yordam beradigan usullardan foydalanish kerak. Oʻquvchilarga uy vazifasi sifatida matnlar berib boriladi. Matnni tushunganligini tekshirishga moʻljallangan mashqlar berilib ular quyidagicha ifoda etilishi mumkin³:

Answer the question on the text Samarkand:

- Why Samarkand is called like this?
- Where is the ancient centre of the city?
- How many population is there?

Kompyuter, telefonlardagi til oʻrgatuvchi programmalar ham boshlangʻich va oʻrta bosqichda til oʻrgatishga yaxshi yordam beradi. Talk (English speaking practice), Daily English, Learn English (English master), How to speak real English kabilarni misol qilsak boʻladi. Bu programmalar shunday tuzilganki, ularda reading(oʻqish), listening(eshitish), test boʻlimlarining barchasi oʻrin olgan.

¹ Johnson, K. E. The Sociocultural Turn and Its Challenges for Second Language Teacher Education. // TESOL Quarterly., – London., 2006.

² Passov E.I. Metodika chet tili taʻlimi nazariyasi va texnologiyasi sifatida. - 1-kitob. - Yelets: MUP "Tipografiya", Yelets, 2010 yil.

³ Gorlova N.A. Chet tilini oʻqitish metodikasining rivojlanish tendentsiyalari: Qoʻllanma. - M.: MGPU, 2010 yil.

O'rganilgan yangi so'zlarni telefon diktafoniga yozdirib bo'sh vaqtlarda eshitish takorlash uchun yana bir yaxshi usul. Bundan tashqari ingliz tilidagi subtitrli filmlarni, multfilmlarni ko'proq ko'rsatish ham til o'rgatishda samarali usullardan hisoblanadi.

NATIJALAR

Yuqori bosqichda mustaqil ishlash alohida rol o'ynaydi, ayniqsa chet tili bilan. Bu bosqichda darsga qo'yilgan talablar oldingi etaplardagidan farq qiladi. Endi dars og'zaki nutq asosida ko'rilmaydi, chunki bu bosqichda til materialining ko'pchilik qismi passiv ravishda (retseptiv holda) o'rganiladi. Ya'ni o'qib tushinish asosiy rol kasb etadi.⁴ Tekstlar ham hajmi jihatidan katta, til materiali esa murakkabdir. Reading, speaking, listening mashqlari doimiy o'tkizib boriladi. Darsni tashkil etishda Readingga alohida kun, Speakingga alohida kun, Listeningga alohida kun belgilanadi. Uyga beriladigan vazifalar ham oldingi bosqichlardan ko'proq va murakkabroq tuziladi. Speaking darslarida o'rta mavzu tashlanib 2 daqiqalik nutq belgilanadi. Yana bir usulda matn mavzulari yozilgan kartochkalar o'quvchilarga tarqatiladi. Har bir o'quvchi o'zi tanlagan kartochkada berilgan mavzu haqida o'z fikr mulohazalarini bildiradi. Nutqda avval o'tilgan birikmalar, frazalar, kirish so'z, yangi so'zlar, sinonimlardan foydalanish talab etiladi⁴.

Matbuot, davriy nashrlar, ommaviy axborot vositalari, internet materiallaridan foydalanib qo'shimcha matn mavzularini tayyorlab kelishni uy vazifasi sifatida berish mumkin. Qiziqarli izlanishlar va ilmiy kashfiyotlar haqidagi matnlarni o'quvchilar qiziqish bilan o'rganadilar.

Internet-resurslardan foydalanish imkoniyatlari juda katta. Global Internet dunyoning istalgan nuqtasida joylashgan talabalar va o'qituvchilar uchun zarur bo'lgan har qanday ma'lumotni olish uchun sharoit yaratadi: mintaqaviy geografik materiallar, yoshlar hayotidagi yangiliklar, gazeta va jurnallardan maqolalar va boshqalar.

⁴ Mo'minov S., Nurmonova D., Karimova O. Nutq madaniyati, Toshkent, 2005.

XULOSA VA MUNOZARA

Hozirgi vaqtda aloqa, interaktivlik, muloqotning haqiqiyliги, madaniy sharoitda tilni o'rganish, ta'limning avtonomligi va insonparvarligi masalalariga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Ushbu tamoyillar madaniyatlararo kompetensiyani kommunikativ qobiliyatning tarkibiy qismi sifatida rivojlantirishga imkon beradi. Chet tillarni o'qitishning yakuniy maqsadi chet tilidagi muhitda erkin yo'nalishni va turli vaziyatlarda etarli darajada javob berish qobiliyatini o'rgatishdir, ya'ni. aloqa. Bugungi kunda Internet resurslaridan foydalangan holda yangi usullar an'anaviy chet tillarini o'qitishga qarshi. Chet tilida muloqotni o'rgatish uchun siz materialni o'rganishni rag'batlantiradigan va etarli xulq-atvorni rivojlantiradigan haqiqiy, haqiqiy hayotiy vaziyatlarni yaratishingiz kerak (ya'ni aloqa haqiqiyliги printsiپی deb ataladi). Yangi texnologiyalar, xususan Internet ushbu xatoni tuzatishga harakat qilmoqda.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Passov E.I. Metodika chet tili ta'limi nazariyasi va texnologiyasi sifatida. - 1-kitob. - Yelets: MUP "Tipografiya", Yelets, 2010 yil.
2. Gorlova N.A. Chet tilini o'qitish metodikasining rivojlanish tendentsiyalari: Qo'llanma. - M.: MGPU, 2010 yil.
3. Mo`minov S., Nurmonova D., Karimova O. Nutq madaniyati, Toshkent, 2005.
4. Xaleeva I.I. Chet el nutqini tushunishni o'rgatish nazariyasi asoslari (tarjimonlar tayyorlash). - M.: Oliy maktab, 1989 yil.
5. Johnson, K. E. The Sociocultural Turn and Its Challenges for Second Language Teacher Education. // TESOL Quarterly., – London., 2006.